

BUYUK ALLOMALAR HAQIDA

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasi o‘qituvchisi

G‘ulomova Gulbegim

Ibragimova Robiya

Andijon davlat Pedagogika institute Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich 105-guruh talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada biz buyuk allomalarimiz bo‘lgan, Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy, Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy ar-Roziy bobolarimiz haqida ma’lumotlar to‘pladik.

Kalit so‘zlar: Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy, Muhammad ibn Muso Xorazmiy ar Roziy.

Аннотация: в этой статье мы собрали информацию о наших великих учёных Абу Али ибн Сине, Имаме Бухари, Мухаммаде ибн Мусе аль-Хорезми ар-Рази, наших дедах.

Ключевые слова: Абу Али ибн Сина, Имам Бухари, Мухаммад ибн Муса Хорезми ар Рази.

Abstract: in this article, we have collected information about our great scholars, Abu Ali ibn Sina, Imam Bukhari, Muhammad ibn Musa al-Khorazmi al-Razi, our grandfathers.

Key words: Abu Ali ibn Sina, Imam Bukhari, Muhammad ibn Musa Khorezmi ar Razi.

Kirish. O‘zbekiston-Markaziy Osiyoning yuragi va jahon ilm fan rivojiga benazir hissa qo‘shgan Buyuk allomalar vatanidir. Ulug‘bek, Ibn Sino, Beruniy, Alisher Navoiy, Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy va ko‘plab olim-u allomalar yetishib chiqqan zamindir. Misol uchun; Abu Abdullo Muhammad Ibn Muso al - Xorazmiy - Buyuk mutafakkir va matematik olim. Abu Rayhon Beruniy- qadimgi Ma’muriy

akademiyasining eng ko‘zga ko‘ringan Buyuk alloma olimlaridan. shu jumladan u shox Ma’mun ning siyosiy masalalarda maslahatchisidir. Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad Al-Farg‘oniy-Astronomiya, matematika, geodeziya, gidrologiya fanlarining bilimdoni Bag‘dod va Damashqdagi rasadxona qurilishlarida faol qatnashgan. Abu Ali Ibn Sino-falsafa, mantiq ruxshunoslik, adabiyotshunoslik, she’riyat, musiqa, geologiya, minerologiya, fizika, matematika, tibbiyot, astronomiyaga oid yuzlab asarlar yaratdi. Imom al-Buxoriy- islom olamining yirik mutafakkiri. Muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni deb ham yuritiladi.¹¹⁴

Abu Ali ibn Sino Markaziy Osiyo xalqlari ilm-fanini dunyoga tanitgan buyuk mutafakkirlardan biri bo‘lib, u shuningdek jahonda Avitsenna nomi bilan mashhurdir. Ibn Sino (asl ismi Husayn, otasining ismi Abdulloh) Buxoroning Afshona qishlog‘ida tug‘ilgan. Ibn Sino iste’dodli, xotirasi kuchli, zehni o‘tkir bo‘lganidan 10 yoshidayoq Qur‘oni Karimni yod oladi. 13 yoshidan boshlang‘ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug‘ullana boshladi. Ibn Sino yosh bo‘lishiga qaramay, falsafa, tibbiyot ilmini har tomonlama o‘rgandi, asta-sekin tabiblik bilan shug‘ullandi. U o‘zidan avvalgi Sharq mutafakkirlarining asarlari bilan birga, qadimgi yunon tabiiy-ilmiy, falsafiy merosini, xususan Arastu, Yevklid, Ptolemey, Galen, Gippokrat, Pifagor, asarlarining arabcha tarjimalarini qunt bilan o‘rgandi. 16-17 yoshidayoq Ibn Sino mashhur tabib - hakim bo‘lib tanildi. 1000 yilda Ibn Sino Buxorodan chiqib ketdi va ilm-madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga bordi, u yerda Xorazm hokimi Ali ibn Ma’mun tomonidan tashkil qilingan o‘sha zamonning akademiyasiga qabul qilindi. U odam anatomiyasini mukammal o‘rgangan, uning jarrohlik asboblari murakkab amaliyotlarni bajarishga imkon bergan. 1023 yilda ibn Sino Isfahonga keldi va butun umrini ilmiy asarlar yozishga bag‘ishladi. Bu erda Ibn Sinoning “Kitob al-qonun fit-tibb”, “Kitob un-najot”, “Kitob ul-insof” kabi mashhur asarlari yozilgan. Ibn Sino asarlari Yevropada XII asrdan boshlab lotin tiliga tarjima qilina boshladi. “Kitob al-qonun fit-tibb” (Tib qonunlari) asarining o‘zi lotin tilida 30 martadan ortiq nashr qilindi. “Al-Urjuza fi-t-tib” asari XVII asrga qadar yevropalik shifokorlar uchun asosiy qo‘llanma bo‘lgan. Ibn Sinoning falsafiy asarlarida asosan

¹¹⁴ <https://znaniya.com/task/46284850>

neoplatonizm g‘oyalari va fanlarni tasniflash muammosi aks to‘pagan. Geometriya, astronomiya, o‘simlik, hayvonot olami, mantiqqa oid risolalari, so‘nggi yillarda yozilgan. Ibn Sino Isfahonda rasadxona qurish bilan mashg‘ul bo‘ldi. Buyuk olim 1037 yilda Isfahon shahrida vafot etdi. Ibn Sino ilm-fanning ko‘plab sohalarida yorqin iz qoldirdi va o‘z davri uchun ilg‘or ilmiy g‘oyalarni ilgari surdi. U falsafa, fizika, matematika, astronomiya, zoologiya, botanika, musiqa nazariyasi, tibbiyot rivojiga ulkan hissa qo‘shdi. Ibn Sinoning tibbiyot faniga oid risolalari hozirgacha mashhur, dolzarb va ko‘plab tillarga tarjima qilingan. Jahon olimlari Ibn Sino asarlari, uning faoliyati to‘g‘risida azaldan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradi. Hozirda jahondagi deyarli barcha tillarda Ibn Sino haqida asarlar yozilgan.¹¹⁵

Imom Buxoriy (810-870 yy.) Imom Buxoriy 810 yilda Buxoroda tavallud topgan. Uning otasi – Ismoil o‘ta ilmi kishi sifatida tanilgan bo‘lib, hadis ilmi borasida Hammud ibn Zayd va imom Molikdan saboq olgan. Imom Buxoriy ham o‘z otasining ilmiy merosini juda qadrlagan va uning ismini o‘zining “Katta tarix” kitobiga kiritgan. Imom Buxoriydagi ilmga bo‘lgan qobiliyat, o‘ta kuchli xotira yoshligidanoq o‘zini namoyon qilgan edi. Uning asosiy qiziqishi payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning ishonchli hadislarini o‘rganishga qaratilgan. Imom Buxoriy 16 yoshlarida mashhur muhaddis Abdulloh ibn Muborak va Vakiy ibn Jarrohning hadislar bo‘yicha kitoblarini yoddan bilgan, hadis ilmiga oid atamalarni mukammal o‘zlashtirgan, uning asosiy maktablarining o‘ziga xos xususiyatlarini ajrata olgan. Shu yoshida Imom Buxoriy Makkaga haj amalini bajarish uchun boradi va ushbu muborak shaharda o‘zining hadisga oid bilimlarini takomillashtirish maqsadida qolishga qaror qiladi. Imom Buxoriy hadis yig‘ish maqsadida juda ko‘p musulmon yurtlariga safar qilgan. Imom Buxoriyning hadis ilmida yetuk olim ekani o‘z zamonasida e‘tirof qilinar va shu e‘tirof ortidan atroflariga ilm talabida ko‘plab shogirdlar yig‘ilardi. Imom Buxoriy o‘sha davrda xalifalikning markazi bo‘lgan Bag‘dodda hanbaliy mazhabi asoschisi Imom Ahmad ibn Hanbaldan poytaxtda qolish to‘g‘risidagi takliflar olgan, ammo o‘z vatani Xurosonga qaytishni afzal bilgan. Imom Buxoriyning asarlari orasida eng mashhur

¹¹⁵ https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/3

bo‘lgani “Al-jome’ as-Sahih”dir. Undan tashqari tarixiy voqealar va shaxslarni chuqur tahlil qiladigan, hadis ilmining asoslaridan bo‘lgan ilmlarga oid bir qator o‘ta ahamiyatli kitoblar yozdi. Imom Buxoriyning ilmiy ahamiyati yuksak bo‘lgan bir nechta asarlar tasnif qildi: “Al-jome’ as-sahih”, “Al-adab val-mufrad”, “At-tarix al-kabir”, “At-tarix as-sag‘ir”, “At-tarix al-avsat”, “At-tafsir al-kabir” “Birrul volidayn”, “Asmo as-sahoba”, “Kunyalar” va boshqalar. Ular orasidagi “Al-jome’ as-sahih” asari islom olamida Qur’ondan keyingi eng muhim manba sifatida e’zozlanuvchi manba hisoblanadi. Imom Buxoriyning hadislar to‘plash borasidagi qo‘ygan shartlari boshqa muhaddislarning shartlaridan ko‘ra aniqroq bo‘lgani sababli “Al-jome’ as-sahih” asari “Eng ishonchli hadislar to‘plagan” nomiga sazovor bo‘lgan. Muhaddislar hadislarining roviylarini o‘zaro uchrashganlari ehtimoli mavjud bo‘lsa shunga kifoyalanishgan, ammo Imom Buxoriy eshitgan hadislarining roviylari o‘zaro uchrashganini alohida ko‘rgan guvohning e’tirofini ham shart qilib qo‘ygan. Bunday shart boshqa muhaddislarda uchramaydi. Hofiz ibn Xajar al-Askaloniyning hisobiga ko‘ra “Al-jome’ as-sahih” dagi hadislarining soni 7397 tani tashkil etadi. Bular orasida takrorsizlari 2602 tani tashkil qiladi. Izohlar, kitobda keltirilgan hadislar soni 9082 taga yetadi. Aynan Imom Buxoriy tufayli Movarounnahr hududida IX-XII asrlarda ko‘plab hadisshunoslik maktablari shakllandi va muvaffaqiyatli faoliyat yuritdi. Hozirgi kunda olimning asarlari dunyoning o‘nlab tillariga tarjima qilingan va islom dunyosida uning ijodidan ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda foydalanib kelinadi.¹¹⁶

Muhammad ibn Muso Xorazmiy Markaziy Osiyoning qadimgi madaniy markazlaridan biri – Xorazmda tug‘ilgan. U fan tarixidagi ilk qomusiy olimlardan bo‘lib, dunyoga mashxur matematik va astronom sifatida tanilgan. Dastlabki bilimlarni Xivada olgan Xorazmiy keyinchalik faoliyatini Bag‘dodda davom ettiradi. Fan tarixidagi ilk akademiya – “Bayt ul-Hikma”da yetakchi olim va boshqaruvchi vazifasini o‘taydi. Muhammad Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq ilmiy asarlarning 10 tasi to‘liq yoki qisman holda bizgacha yetib kelgan. Bular ichida: “Al-jabr val-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob” – algebraga, “Hind hisobi haqida kitob” yoki “Qo‘shish va ayirish haqida kitob” – arifmetikaga, “Kitob surat-ul arz”–

¹¹⁶ https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/1

geografiyaga, “Zij”, “Usturlob bilan ishlash haqida kitob”, “Asturlob yasash haqida kitob”, “Usturlob yordamida azimutni aniqlash haqida”, “Kitob ar-ruhoma”, “Kitob at-tarix”, “Yahudiylarning taqvim va bayramlarini aniqlash haqida risola” – astronomiya, tarix va etnografiyaga oid asarlar xisoblanadi. Xorazmiyning arifmetik risolasi original shakl - arab tilida saqlanib qolmagan, faqat bir nusxadagi lotincha tarjimasi mavjud. Ushbu risolada Xorazmiy birdan to‘qqizgacha bo‘lgan raqamlar va nol yordamida istalgan sonni yozish, ular ustida 4 arifmetik amalni bajarish, kvadrat ildiz chiqarish qoidalarini batafsil izohlab bergan. Shu tarzda, Arab Sharqi IX boshida noldan foydalanib, o‘nlik pozitsion sonlar tizimi haqida ma’lumot oldi. XII asr o‘rtalarida risolaning lotin tiliga tarjimasi tufayli Xorazmiy tomonidan ishlab chiqilgan usul avval Evropada, keyin butun dunyoda tarqaldi. “Al-jabr val-muqobala”dagi “Algorizmi” so‘zi Xorazmiy nomining lotinlashtirilgan versiyasi bo‘lib, fanda keng qo‘llaniladigan “algoritm” atamasiga aylandi. Hozirgi vaqtda algoritm tushunchasi nafaqat arifmetika, balki matematik mantiq, dasturlash, hisoblash, ya’ni algoritmik jarayonni ifodalovchi har qanday aniq ko‘rsatma bilan bog‘liq. Nol - zamonaviy dasturlash, axborot va kompyuter texnologiyalarining asosiy ramzi. “Kitob al-muxtasar fi hisab al-jabr va l-mukabala” ning tarjimasi jarayonida arabcha “al-jabr” so‘zi lotinlashtirilgan “algebra” ga aylandi va matematikaning yangi sohasi - algebraga nom berdi. Shunday qilib, Xorazmiy zamonaviy algebraga asos soldi.

Muhammad Xorazmiyning “Zij” astronomik kitobida hind, fors, yunon va O‘rta Osiyo astronomik an‘analari umumlashtirilgan. Quyosh, Oy, beshta sayyora harakatlari, matematik geografiya, trigonometriya, Quyosh va Oy tutilishi masalalari yoritilgan. 1126 yilda asar lotin tiliga tarjima qilingan. Xorazmiy geografiya sohasiga ham muhim hissa qo‘shgan. U tuzgan “al-Ma’muniya” xaritasi o‘rta asrlarda yerning obod choragi tasvirlangan birinchi geografik xarita bo‘lib, Xorazmiy boshchiligida halifa al-Ma’mun (813-833) saroyi devoriga rangli qilib ishlangan. O‘rta asrlar musulmon kartografiyasining an‘analari Xorazmiy xartasiga borib taqaladi. Shunday qilib, Xorazmiyning ilmiy me’rosi o‘rta asrlar fanlarni yangi bosqichga ko‘tardi, olimning faoliyati astronomiya, geografiya, tarix rivojlanishiga turtki bo‘lib, jahon

ommasi tomonidan e’tirof etiladi. Olimning asarlari astronomiya, geografiya, tarix rivojiga turtki bo’ldi, jahon fanini yangi atamalar bilan to’ldirdi. Xorazmiy nomi Oydagi kraterga berilgan.¹¹⁷

Roziy (to’liq nomi Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo Roziy) (865- 925 yy.) — sharqning qomusiy olimi, tabib va mutafakkir. O’rta asr Yevropasida lotincha Razes nomi b-n tanilib, tabobat sohasida o’z davrining Jolinus (Galen)i deb sanalgan. Shuningdek, kimyo, botanika, matematika, astronomiya, mantiq va falsafa kabi fanlarni chuqur o’rgangan; adabiyot va musiqa bilan ham shug’ullangan. Roziy bir qancha vaqt Ray va Bag’dod shifoxonalarini boshqargan. U O’rta Osiyo, jumladan, Buxoro ilm axllari bilan ilmiy muloqotda bo’lgan. Ko’z kasalligiga uchrab, umrining oxirida ko’r bo’lib qolgan. Roziyning tabobatga oid asarlaridan 36 tasi bizgacha yetib kelgan. U terapiya, xirurgiya, diagnostika, sanitariya-gigiyena, farmakognoziya, farmakologiya, anatomiya, psixologiya kabi ilmlarni yangi g’oya va ixtirolar bilan boyitgan. Tabobat bilan bog’liq bo’lgan botanika, mineralogiya va kimyo fani sohasida ham ancha muvaffaqiyatlarga erishgan. Roziyning eng muhim asarlaridan biri “Kitob alhoviy fittib” (“Tibbiyotga oid bilimlar majmuasi”) nomli to’plamidir. Unda antik davrdan to Roziy zamonasigacha bo’lgan nazariy va amaliy ma’lumotlar berilgan (asarning ayrim qismlari Rossiya FA sharqshunoslik instituti Sankt-Peterburg qo’lyozmalar fondida, Myunxen, London, Oksford, Kembrij, Eskurial (Ispaniya), Istanbul va Tehron kutubxonalarida saqlanmokda). Roziyning tabobatga oid yana bir yirik asari — “al-Kunnosh al-Mansuriy” (“Mansurga bag’ishlangan to’plam”) dir. Bu ham juda ko’p nazariy va amaliy masalalarni o’z ichiga olgan (qo’lyozma nusxalari Rossiya FA sharqshunoslik intining Sankt-Peterburg fondida, shuningdek, Parij va Tehron kutubxonalarida saqlanmokda). Asar 16-a. gacha Sharq tabiblari va Yevropa shifokorlarining asosiy qo’llanmalaridan biri bo’lib, unga ko’p sharxlar yozilgan. Roziy “Kitob aljudariy valhasba” (“Chechak va qizamiq haqida kitob”) asarida tibbiyot tarixida birinchi bo’lib, chechak va qizamiq kasalliklarining boshqa yuqumli kasalliklardan farqi va tarifi berilgan; Roziy chechak bilan bir marta kasal bo’lgan kishi ikkinchi marta bu kasallikka duchor bo’lmasligini aniqlagan va

¹¹⁷ https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/8

chechakka qarshi emlash kerak degan fikrga kelib, uni amalga oshirgan. Roziy o‘z davri tabobatini diagnostika va davolashning yangi usullari bilan boyitdi; jarroxlikda birinchi bo‘lib ketgut (qo‘y ichagidan tayyorlangan ip) ishlatdi. Roziy mashhur kimyogar bo‘lib, kimyo faniga oid 26 ta asar yozgan, biroq, bizgacha ularning 4 tasigina yetib kelgan. Bular orasida «Kitob ularor» (“Sirlar kitobi”) va “Kitob sirr ilasror” (“Sirlar siri kitobi”) asarlari alohida o‘rin tutadi; “Kitob ularor” da o‘rta asr Sharq kimyosi o‘zining to‘la ifodasini topgan. Roziyning bu asarlari uning nazariy jihatdan bir metallni ikkinchi metallga kimyoviy yo‘l bilan aylantirish mumkinligiga ishonganini ko‘rsatadi (q. Alkimyo). Garchi amaliy jihatdan uning nazariyasi utopik bo‘lsada, oltin va kumush hosil qilish yo‘lidagi urinishlari tufayli Roziy qozirgi kimyoni bir qancha yangi moddalar, asboblari va kimyoviy amallar bilan boyitdi. Roziyning tibbiyot va kimyo sohalariga oid asarlari o‘rta asrlarda Sharq va G‘arbda shu sohalarining rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Falsafiy-ijtimoiy qarashlari. Roziy o‘rta asr Yaqin va O‘rta Sharq xalqdari falsafasida mavjud bo‘lgan ta‘limotlarning birortasiga bog‘liq bo‘lmagan holda borliq va uning mohiyati haqida o‘z mustaqil ta‘limotini yaratdi. Uningcha, borliq — yagona bir-biriga bo‘ysunmagan 5 mustaqil boshlang‘ich mohiyat (yaratuvchi, jon, vaqt, makon, materiya)dan vujudga kelgan. Bularning har biri borliqning vujudga kelishi va mavjud bo‘lib qolishida “zaro‘riy vujud” lardir. Roziy materiya, makon, zamoni yaratuvchi va jon bilan bir xil zaruriy mohiyat deb hisoblab, moddiylikni ilohiylikka, ilohiylikni moddiylikka bo‘ysundirmadi. U o‘z davrining yirik tabiatshunosi sifatida moddiy olam hodisalari va jarayonlarini materiya va uning xususiyatlari bilan izoxdashga harakat qildi, o‘z naturfalsafiy qarashlarida ma‘lum darajada ilmiy nuqtai nazarga yaqinlashdi. O‘rta asr falsafasi uchun erishgan eng katta yutuqlaridan biri — R. ning narsalar moddiy atom zarralardan tuzilgani haqidagi ta‘limotidir. U Demokrit va Epikur atomistik ta‘limotini urta asrlarda birinchi marta qayta tikladi. Uningcha, materiya dastlab “bo‘linmas zarralar (atom) holatida bo‘ladi”, ular “og‘irlik va tanaga ega”, “moddiy zarralarning bo‘shliq zarralari bilan qo‘shilishi” natijasida 4 unsur: tuproq, suv, xavo va olov paydo bo‘ladi. Atomlarning moddiyligi, abadiyligi va ob‘ektivligi tufayli ulardan vujudga kelgan moddiy olam ham ob‘ektiv va abadiydir. Roziy zarralarning

o‘z-o‘zidan harakati masalasini tushunmadi va muayyan narsalarning vujudga kelish jarayoni asosida materiya yotsa ham, bu jarayon jonning materiyaga intilishi va u bilan birikishi tufayli yuz berishi haqidagi dualistik nuqtai nazarda turadi. Roziy makon va zamoni ham substansiya deb tushunadi, bu bilan ularni materiyadan va bir-biridan ajratadi. Roziyning bundan maqsadi ularning ob’ektivligini ta’kidlashdir. Roziy bilish nazariyasida moddiy olam hodisalarining inson sezgi a’zolariga ta’sir etib unda aks etishi, tashqi olam bilish ob’ekta, inson esa bilish sub’ekti ekanini ta’kidlaydi: “Sezgi — seziluvchi narsalarning sezuvchiga ta’siri”. Roziy bilishning eng kuchli quroli sifatida aqlga yuqori baho beradi. Uningcha, insonning ijodiy faoliyati fakat aql tufaylidir. “Aql bizni olijanoblikka yetaklaydi, hayotimizni go‘zallashtiradi, maqsadlarimizga yetkazadi”. Roziy ning axloqqa oid 3 asari “Kitob tibb arruhoniy” (“Ruhiy tabobat”), “Kitob siyrat alfalsafiya” (“Falsafiy hayot tarsi”), “Maqola fi amorot iliqbol vaddavla” (“Davlatmandlik va baxtiqbol haqida”) bizgacha yetib kelgan. Roziy Suqrotni axloq sohasida o‘zining va barcha faylasuflarning ustozlari deb hisoblaydi. Roziy ratsional (aqliy) gedonizm tarafdori bo‘lib, dunyo noz-ne‘matlaridan aqlga muvofiq va me‘yor bilan lazzatlanishni yoqlaydi. O‘rta asr manbalarida Roziy dinning ayrim aqida va tamoyillariga salbiy munosabatda bo‘lgani hamda payg‘ambarlik haqida aqidaga zid bo‘lgan asar yozgani ta’kidlanadi. Lekin, uning tabiiyilmiy merosi va falsafiy qarashlari Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari ma’naviy merosida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.¹¹⁸

Xulosa. Kelajak avlodni barkamol qilib tarbiyalashda buyuk bobolarimizning biz uchun ibratli hayotlari, ularning ilmiy meroslarini o‘rganish, tahlil qilish bizning oldimizda turgan asosiy vazifamizdir. Butun dunyoning barcha sohalarda ilm rivojlanib bormoqda. Biz ham ilmiy salohiyatimizni yuksaltirishga harakat qilib, biz buyuk bobolarimiz avlodlari ekanligimizni o‘z aqlu zakovatimiz, ilmu donishimiz bilan butun jahonga ibrat bo‘lishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://znaniya.com/task/46284850>

¹¹⁸ https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/12

2. https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/3
3. https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/1
4. https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/8
5. https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/12
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o’rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg’unligi.
8. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). Baliqchi tarixi va ziyoratgohlari. sustainability of education, socio-economic science theory, 2(15), 80-84.
10. Keldiyeva, S. (2024). Turkistondagi jadid yangi usul maktablarining ahamiyati. Interpretation and researches, (4 (26)).
11. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. academica: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
14. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
15. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.